

Cilt/Volume: 5, Sayı/Issue: 8, Sayfalar/Pages: 51-59

Kütahya'nın Geleneksel Müderris Bayramı*¹

Doç. Dr. Münire BAYSAN

Doç. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı ABD,
munire.baysan@dpu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6167-7793

Kübra ATABEY

Yüksek Lisans Öğr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı YL,
kubra.atabey0@ogr.dpu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1585-2949

Öz

Müderris Bayramı, Kütahya ilinde Hıdırellez şenliklerinden sonra ilk tatil gününde Gökçimen semtinde düzenlenir. Bu şenlik, yerel halk için önemli bir geleneksel bayramdır. Kültürel hafızada yaşayan, geleneksel motiflere sahip bu bayram, kutlandığı dönemde belli görev ve işlevleri yerine getirmiştir. Gelenek halini almış, uzun süre devam etmiş ancak eski hüviyetini yitirmiştir. Öyle ki halk arasında bu kutlamanın varlığını bilen genç nüfus çok azdır. Daha çok yaşça büyük kimselerin hatırlarında kalmış veya onların da büyüklerinden dinledikleri bir bayramdır. Şehirleşmenin de etkisiyle bayramın düzenlendiği Müderris Bahçesi olarak isimlendirilen alan artık aynı amaç için kullanılmamaktadır. Bu çalışmada, Kütahya iline has bir şenlik çeşidi olan Müderris Bayramı'nın ne olduğu, yılın hangi zamanlarında nasıl kutlandığı, düzenlendiği dönemde yerel halk için önemi ele alınmıştır. Çalışma, Müderris Bayramı'na ilişkin yazılı kaynaklar ve Kütahya'ya yönelik yerel yayınlar taranarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda bu çalışma, Müderris Bayramı'nın yerel kültür açısından taşıdığı değeri ortaya konulması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kütahya, Şenlik, Bayram, Müderris Bayramı.

The Traditional Müderris Festival of Kütahya

Abstract

The Müderris Festival is held in the Gökçimen district of Kütahya on the first holiday following the Hıdırellez festivities. This celebration is an important traditional festival for the local community. Having a place in cultural memory and carrying traditional motifs, the festival has historically fulfilled certain social functions during the periods in which it was actively celebrated. Over time, it became a well-established tradition that continued for many years; however, it has gradually lost its original character. Today, very few young people in the community are even aware of its existence. It is mostly remembered by older generations or known to younger individuals only through stories told by their elders. With the impact of urbanization, the area where the festival was traditionally held known as Müderris Garden is no longer used for the same purpose. This study examines what the Müderris Festival is, the periods in which it is celebrated throughout the year, and its significance for the local population during the time it was actively observed. The research is based on the review of written sources and local publications related to Kütahya. Additionally, this study aims to highlight the cultural value of the Müderris Festival within local culture and to raise awareness regarding the preservation of intangible cultural heritage.

Keywords: Kütahya, Conviviality, Festal, Müderris Festival.

* Bu makale birinci yazarın danışmanlığında ikinci yazar tarafından hazırlanmış yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

¹ **Atıf/To cite:** Baysan, M. & Atabey, K. (2026). Kütahya'nın geleneksel müderris bayramı. *The Current Research in Social Sciences and Humanities*, 5(8), pp.51-59. DOI: 10.5281/zenodo.20793835

1. Giriş

Geleneksel bayramlar, bireylerin sosyalleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Bireyin, toplumun bir parçası olmasını ve onun topluma uyumunu sağlayan bir araçtır. Geleneksel bayramlar; aile, mahalle, köy ve hatta tüm milletin fertlerini esas alırlar. Bu özellikleri dolayısıyla bir halk bayramı da denilebilecek bu oluşumlar sosyal ilişkileri düzenleme görevini üstlenirler. Bireyler arasında birlik, beraberlik, dostluk gibi duygularda artış görülür. Bu bayramlar yalnızca keyifli vakit geçirmek ve eğlenmek amacıyla düzenlenen günler değildir. Bayramlar toplumdaki her bireyin, komşuların, çocukların, meslektaşların ve yurttaşların ilişkilerini düzenleyip kişiler arasındaki sorunların giderilmesine vesile olurlar (Gönel Sönmez, 2016, s. 145).

Yaşamın her döneminde çeşitli kutlama etkinlikleri toplumsal hayatta önemli rol oynamaktadır. Bu etkinlikler, kültürel ve sosyal yaşamımızın vazgeçilmez parçalarıdır. Türk toplumunda bu kutlama etkinlikleri bayram, şenlik, eğlence vb. isimler alır. Bu nedenle, aynı kutlama etkinliği farklı yerlerde eğlence, bayram ya da festival olarak adlandırılabilir. Festivaller ve bayramların ön plana çıkan birtakım unsurları vardır. Ancak festivallerin en belirgin fonksiyonu kutlama gerçeğidir (İmirgi, 2005, s. 32).

Geleneksel bir halk bayramı niteliği taşıyan Müderris Bayramı'nın kuşaklar boyunca aktarılması, bireyler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi dikkate alındığında, bu kutlamanın yalnızca eğlence temelli bir şenlik olmadığı görülmektedir. Müderris Bayramı, Kütahya yöresinde kutlandığı zamanlarda bayramların çeşitli işlevlerini üstlenerek kültürel bir zenginlik oluşturmuştur. Bir dönem boyunca sadece kadınlara özel olması bakımından da ayrı bir yere sahiptir. Bu durum Kütahya ilinde kadınların yaşayışı ve sosyal kimliği hakkında çıkarımlarda bulunmaya imkân tanımaktadır. Bu çalışmada Müderris Bayramı, Kütahya'ya ilişkin yazılı kaynaklar ve yerel yayınlardan yararlanılarak ele alınmıştır. Elde edilen veriler geleneksel bayramlar çerçevesinde değerlendirilmiştir.

2. Türk Toplumunda Şenlik, Bayram ve Festivaller

Bayramlar, Türklerde tarihlerinin her aşamasında önemle kutlanır; saygı, özen ve ilgiyle karşılanır. Toplumun bir araya getiren, ortak payda ve eylemlerde buluşturan bu etkinlikler taşıdığı kültürel değerlerin yanında eğlenme, mutlu olma günleridir. İnsanları hayatın rutininden uzaklaştırır, motivasyonu artırır. İnsanın yaşadığı toplumun bir parçası olduğunu hissetmesine olanak tanır. Temelini, inançlarla ilgili davranışların ve toplu eğlencelerin oluşturduğu bu bayram ve festivaller Türk toplulukları için önemli bir yer tutmaktadır (Koca, 2002, s. 79).

Hun Türkleri ilkbaharda "Lung-cıng" adı verilen yerde bayram kutlardı. Bu bayramda dikkat çeken nokta çeşitli inanç ve uygulamaların yerine getirilmesi ve bazı müsabakalara yer verilmesiydi. Müsabaka kısmına bakıldığında ise Türklerin en çok sevdikleri sporlardan biri olan at yarışları düzenlenmekteydi (De Groot, 1921, akt. Koca, 2002, s. 79). Göktürklerde de benzer bayramlar mevcuttu: Her yılın belli zamanında Ecdat Mağarası'nda atalarına kurban sunarlardı. Beşinci ayın ikinci yarısında ise Gök Tanrı ve kutsal yer-su için kurban keserlerdi (Eberhard, 1942, akt. Koca, 2002, s. 79). Kutsal kabul edilen yer su kültü bu vesile ile önemini ortaya koyar. Atalara kurban sunarak arınma sağlanır.

Devlet meclisi, toplantı anlamına gelen toy kelimesi sözlükte yemekli eğlence, şölen olarak geçer. Ahmet Temir'in "Moğolların Gizli Tarihi (1986)" isimli eserinde, düğün, doğum, evlenme ve buna benzer hallerde tertiplenen meclis şeklinde ifade edilmektedir. Bu görüş de toyların farklı vesilelerle toplanan bir meclis olduğu yönündedir (Seyitdanlıoğlu,

2009, s. 2). Toy, yöneticiler tarafından düzenlenen, öncelikle devlet meselelerinin görüldüğü ardından yenilip içilerek eğlenceye dönüşen bir şöendir. Dede Korkut'ta bu uygulama, yine Türklerin şenlik, şölen, eğlence kavramlarını kendilerine has yorumlama şekline örnektir. Dede Korkut'ta birbirinden farklı isimlerde toylara rastlanır. Bu toylar farklı amaçlarla düzenlenirler ve farklı işlevleri vardır. Toylardaki uygulamalar benzer olsa da toyların isimlendirmeleri farklıdır ve bu isimlendirmeler toyların içerikleri hakkında da bilgi verir. En önemli toylardan biri olan ve yılda bir kez düzenlenen Han Toyları; hacet ve dilekler için yapılan toylar; av, düğün, yağma, akın, ad koyma toyları gibi isimlendirmeleri vardır (Duymaz, 2005, s. 38).

Türk toplumunda toylar, toplumsal düzenin korunmasında önemli bir işlev üstlenir. Düzenlenen çeşitli toylar aracılığıyla birlik ve beraberlik sağlanırken ihtiyaç sahipleri de gözetilir. Toy şöenlerinde açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi ve borçluların borçtan kurtarılması gibi uygulamaların bulunması, toyların sosyal dayanışma yönünü ortaya koyar. Tüm Türk boyları davet edilerek toplumsal bütünlük sağlanır. Oğuz boylarında düzenlenen bu toylar, Türk kültüründe toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiren, dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendiren, sevinç ve üzüntülerin ortak bir bilinç etrafında paylaşılmasını sağlayan önemli törenlerdir (Bakırcı, 2019, s. 141).

Bayramlar, XI. yüzyıl Türk toplumunda, "bayram yeri" adı verilen bir meydanda kutlanmaktaydı. Bayram yeri olarak seçtikleri mekânlara ayrı bir özen göstermişler, doğayla ilişkilendirip çiçeklerle süslemişlerdir. Kaşgarlı'nın ifadesiyle "gönül açan" bir mekân haline getirmeye çalışmışlardır (Koca, 2002, s. 79).

Kışın bitişi, baharın başlangıcı olan Nevruz kutlamalarına Anadolu coğrafyasında ve Türk dünyasının neredeyse tamamında rastlanır. Hatta Türkler dışında pek çok dünya milletinde de örnekleri görülür. Zorlu hava koşulları nedeniyle kış mevsimi pek çok açıdan insanlar için yaz mevsimi kadar elverişli değildir. Kışın bitişi, baharın gelişi neticesinde ortaya çıkan bu kutlamalar, önemli bir kültürel zenginlik olarak ön plana çıkmaktadır (Küçük, 2016, s. 669). Nevruz, gece ile gündüzün eşitlendiği, kış mevsiminin sona ererek baharın başladığı ve Güneş'in Koç burcuna girdiği gün olarak kabul edilen 21 Mart tarihinde kutlanan bir bayramdır (Çobanoğlu, 2000, s. 55). İnsanlar baharı büyük bir heyecanla karşılarlar ve bunun sonucunda çeşitli kutlama etkinliklerine rastlanır. Karaman'ın çalışmasında, Nevruz'un Türk halkının belleğindeki ve iç dünyasındaki yerine değindiği görüşleri, halkımızın estetik duygusunun yüksekliğini yansıtmaları bakımından önemlidir. Türkler, Nevruz adını karlar eridiği zaman ortaya çıkan çok zarif bir çiçeğe verirler ve bunu türkülerde dillendirerek tabiat olayı Nevruz ile tabiatın güzel görünümü çizeğini bütünleştirirler (2008, s. 144).

Çok uzun zamandan beri Hıdırellez, Türkler için önemli bir yerdedir. Zorlu kış mevsiminin bittiğini, yaza geçişin başladığını, doğanın uyanışını özel etkinliklerle ve törenlerle ifade ederek kutladıkları bu bayram önemli bir şenliktir. Bayramın, "Hıdırellez" olarak adlandırılması İslamiyet'ten sonraki dönemlerde gerçekleşmiştir (Günay, 1995, akt. Küçük, 2016, s. 667).

Hıdırellez günü kadın-erkek, yaşlı-genç herkes, beyaz elbiseler giyerek yeşil alanlara, su başlarındaki mesire yerlerine giderler. Şifalı çiçek ve otlar toplanır hazırlanan yiyecekler oyunlar ve müzik eşliğinde yenir. Gelecek ile ilgili niyetler tutulur, sağlık ve mutluluk dilenir. Talih ve kısmet açtırmak için çeşitli pratikler uygulanır (Yücel, 2002, akt. Küçük, 2016, s. 667).

Hıdırellez gününe ait uygulama ve pratiklerin ardındaki inanışlara ilişkin olarak Artun'un çalışmasında yer alan tespitleri önemlidir. Artun, Hıdırellez günü gerçekleştirilen etkinlikleri şu şekilde aktarmaktadır:

Kadınların yaptığı eğlencelere erkekler katılmaz ve ayrı yerlerde otururlar. Hıdırellez gününde genç, yaşlı herkes muhakkak salıncakta sallanır. Bu uygulamada amaç günahlardan arınmadır. Erkekler güreş tutar, kızlar mâni ve türküler söyler. Çocuklar körebe, çelik-çomak, tura bırakmaca, bezirgân başı gibi oyunlar oynarlar. Kadınlar tepsi çalar, bir grup hem oynar hem söyler. Genç kızlar, Hıdırellez gününde kendilerine de kısmet çıkması için nişanlı olanların arkasından koşarlar. Onlardan şeker alır, onların bastığı yere basarlar. Yeni gelinin çeyizlik şalvarını giyerler (2002, s. 20).

Dinî bayramların, inançlar neticesinde dinî birtakım görev ve sorumlulukları yerine getirmek için kutlanmasının yanı sıra eğlence ve kutlamalara örnek oluşturacak etkinliklere sahip olduğu görülmektedir. Dinî bayramlar da tıpkı geleneksel bayramlar gibi kültürel açıdan zengin eylem ve etkinlikleri bünyesinde barındırır. Bu etkinlik ve uygulamalar, insanların dinî bayramları kendilerine göre yorumlamasıyla yöreden yöreye farklılık gösterir. Konuya ilişkin Oğuz'un görüşü, İslam dinine mensup herkesçe kutlanan Ramazan Bayramı'nın Şeker Bayramı olarak da anılmasını ele almaktadır:

Bayramlarda devam eden kutlama, ziyaret, anma ve oyun kavramlarının hepsi eğlence içeriklidir. Gerçekleştirilen eğlenceler o kadar etkilidir ki kimi yörelerde dinî bayramların ismi kutlama ile anılmaktadır. Bu durumun en genel örneği Ramazan Bayramı'nın şeker bayramı olarak adlandırılmasıdır. Bu bayramda çocukların hep birlikte ev ev gezerek şeker toplaması, gelen misafirlere şeker ve tatlı ikram edilmesi gibi gelenekler bayramın ikinci ismi hâline gelmiştir (2011, s. 11-12).

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan), Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) ve Zafer Bayramı (30 Ağustos) gibi törenlerde yapılan fener alayı, okulların gösterileri faaliyetleri, resmi bayram kutlamaları içerisindedir. Bunun yanında bir yerleşim biriminin düşman işgalinden kurtuluşu vesilesiyle düzenlenen eğlenceler resmi bayram kutlamalarına dâhil edilir (Küçük, 2016, s. 670).

Kütahya ilinde, Nevruz ve Hıdırellez gibi kutlamaların yanı sıra, yerel kültüre özgü şenlikler de görülmektedir. Bu kutlamalar içinde Müderris Bayramı, bölgenin kendi kültürel yapısının bir yansıması olmakla beraber, Türk kültüründe geleneksel bayramlara da örnek oluşturmaktadır. Yerel halkın bir araya gelerek çeşitli etkinliklerle kutladığı Müderris Bayramı geleneği, önemli bir kültürel uygulama olarak dikkat çekmektedir.

3. Müderris Bayramı

Müderris Bayramı Kütahya iline özel bir şenliktir. Hıdırellez kutlamalarını takip eden ilk tatil günü, Kütahya'nın Gökçimen semtinde bulunan "Müderris" bahçesinin günüdür. Hava şartlarının müsaitliğine göre bir gün önceden geven² sallamakla ilan edilirdi. Geven çıkarmanın âdet olduğu dönemlerde, gevenin kuru saplarını yakıp sallamakla yapılan bu ilan ilerleyen zamanlarda hasır yakmakla yapılmaya başlamıştır (Erdem, 1937, s. 5). Etkinlikten birkaç gün önce hazırlıklar başlardı ve tellallar şehri dolaşarak "Gözlemeler tellensin, örtmeler, yazmalar yellensin, hanımlar eğlensin!" diye çağrılarını yaparlardı (Yakupoğlu, 1991, s. 12). Yer, mekân ve kutlama şekli yöreye özgü bir yapıya sahiptir. Kadınlara özel bir kutlama olarak tasarlanmıştır ve neşeli bir ortamda ailelerin kaynaşarak yeni yuvaların mutlu bir zemine oturtulması amacı taşımaktadır. Henüz gün yeni aydınlanırken hanımlar, ev ev ya da birkaç ev birleşerek toplanmaya başlarlar. Bir gün öncesinden çadırlar kurulur; tahta salıncaklar, atlı karıncalar, dönme dolaplar hazırlanır; macuncu, simitçi, şekerci ve diğer seyyar satıcılar yerlerini alır (Erdem, 1937, s. 6). Günün

² Geven, baklagiller familyasına ait, bazı türlerinden kitre zankı elde edilen, dikenli bir çalı türüdür (Türk Dil Kurumu [TDK], t.y.).

ağarmasıyla birlikte çadırlar açılır, hanımlar paytonlarından inerler, halayıklar koşup başlarındaki carları indirir ve birer beyaz namaz örtmesi örterler. Genç kızlar da yanlarında getirdikleri şalvarlarını çadırların içine çekilen iplere asar, akşama kadar en az iki kıyafet değiştirilir (Aslanapa, 1981, s. 760).

Evlilik çağındaki genç kızlar başlarında oyalı yazmalarıyla ve Kütahya'ya özgü geleneksel şalvarlarıyla gruplar hâlinde gezerek etkinliğe katılırlardı. Hareketli ve canlı bir görünüme bürünen mesire alanı, o günlerde renkli bir çiçek bahçesini andırırdı. Oğlan anneleri de bu kalabalık arasında, ileride gelin adayı olabilecek kızları gizlice gözlemleyerek seçmeye çalışırlardı (Yakupoğlu, 1991, s. 12).

Çadırların önünde kuzular kesilir, ocaklara konur, helva basma yarışları düzenlenirdi. Simitçi, macuncu, pamuk helvacı ve elma şekercisi gibi satıcıların etrafı çocuklarla dolup taşar, kır pideleri ise büyük bir iştahla tüketilirdi. Bahçeye girişleri yasak olan delikanlılar ise, duvarların arkasından neşeli ortamı izlemeye çalışır, birbirlerine destek olarak bir anlık bir tebessüm ya da bir kahkaha duyabilme umuduyla alanı gözetlerlerdi (Karaağaoğlu, 2013, s. 107). Müderris günü ile başlayan bahar gezmeleri her hafta farklı bir mesire ile devam ederdi.

3.1. Mekân Seçimi Olarak Müderris Bahçesi

Anadolu'nun pek çok yöresinde "Hıdırlık" olarak adlandırılan mesire alanları bulunur. Bu alanlar genellikle yerel halk tarafından önemli görülen, adaklar adanan, bez-çaput bağlamak gibi bazı uygulamaların yapıldığı mezarlık ve türbeleri içerir (Çay, 1990, s. 24). Hıdırlık olarak adlandırılan mesire yerleri, genellikle yerleşim alanlarından daha yüksekte konumlanır. Düz olmakla birlikte dağlara yakın bölgelerden oluşmaktadır. Türk mitolojisinde dağa atfedilen kutsallıkla, Hıdırellez benzeri geleneksel bayramların kutlanmasında tercih edilen bu mekânlar ilişkilidir. Türk mitolojisinde, dağ her zaman önemli bir rol oynar; Bonnefoy'nun ifadesiyle Gök Tanrı'ya yakın bazen ona destek olan, evrenin merkezinde hem erişilmez hem gizemli bir yerdir Pek çok tepede, ermişlerin kutsal yeri bulunur ancak bu evliyalar meçhuldür (2000, s. 147). Dağ, kutsal bir mekân olarak kabul edilir ve çevresinde çeşitli dinî uygulama ve ritüellerin gelişmesiyle bir kült unsuruna dönüşür. Ritüel uygulamalar için dağlık ve yüksek bölgelerin tercih edilmesi coğrafi bir tercih olmanın ötesinde Türk mitolojisinde dağlara atfedilen kutsallığa dayanan köklü bir inancı da yansıtmaktadır. Bu alanların kutsal mekân-ritüel-kült ilişkisiyle günümüzde de devam eden işlevselliği ve Hıdırellez günü vb. kutlamalar için tercih edilmesi devam eden bir inanç pratiği olarak görülebilir.

Müderris Bahçesi, başlangıçta taşlık ve eğimli, boş bir arazi niteliğindedir. Müderris Ahmet Efendi'nin buraya sürgün edilmesinin ardından alanı satın alarak bahçe hâline getirdiği, günümüze ulaşan ceviz ağaçlarından anlaşılmaktadır. Daha sonra İstanbul'a geri çağırılması üzerine bu bahçeyi Özbek Camii ile çeşmesine vakfettiği bilinmektedir. Geçmişte Müderris Bahçesi, medrese talebelerinin gelip ders çalıştıkları bir mekân olarak da kullanılmıştır. Bahçenin orta kısmında, zemine gömülü, etrafı taşlarla çevrili, yaklaşık üç metre çapında ve bir metre derinliğinde yuvarlak bir havuz yer almaktaydı. Bu havuzun yakınında bulunan ahşap kır kahvesinde ise içeride peykeler bulunur, dışarıya hasırlar serilir ve burada sohbet edilerek vakit geçirilirdi (Yakupoğlu, 1991, s. 69).

Görsel 1: Müderris Bahçesi. Müderris Bahçesi'nin tarihe karışmadan önce son yıllarından. Ressam Ahmet Yakupoğlu tarafından resmedilmiştir (Yakupoğlu, 1991, s. 70).

Görsel 2: Müderris Bahçesi (Soldaki Özbek Cami'sinden başlayarak sağ üstte Müderris Cami'sine kadar olan bölümdeki bahçe ve binaların bulunduğu alan (Kalyon, 2020, s. 476).

Müderris Bahçesi, şimdiki Hamidiye Mahallesi'nde yamaçta, yeşillikler içerisinde çeşmeleri bulunan bir yerdedir. Üst tarafında birçok su değirmeni bulunur, Aksu Çayı buradan geçer. Türk kültüründe kadim ve kutsal bir varlık olan suyun iyisi vardır. Bolluk bereket, kuvvet sembolü olarak gördükleri gibi aynı zamanda kahredici, yok edici veya koruyucu bir varlık olarak da sayarlardı. Burada bahsedilen su, herhangi bir birikinti, nehir, göl, deniz gibi içerisinde su bulunan her şeyi kapsamaktadır (Türkyılmaz, 2013, akt. Uçar, 2020, s. 30).

Kütahya'nın güneydoğusunda bulunan Aksu, Yellice Dağı'nın eteklerine doğru uzanan bölgede yer alır. Aksu, Yellice ile buluştuğu noktada iki pınarın sularını birleştirerek aşağı doğru akışını sürdürür. Yaz kış durmaksızın akar ve geçtiği güzergâhta on sekiz çarkı döndürecek kadar güçlü bir akış sağlar (Özdemir, 2018, s. 184). Müderris Bahçesi'nden geçen Aksu Çayı, su kültü bağlamında değerlendirildiğinde, insanların bayram kutlamak için mekân tercihlerinin kutsal kabul ettikleri varlıklar etrafında olduğu anlaşılmaktadır. Bu geleneksel bayram için Müderris Bahçesi'nin mekân olarak seçiminde su ve dağ kültürünün izleri görülmektedir.

3.2. Müderris Bayramı'nın Zamanı

Müderris Şenliği, her sene mayıs ayının ilk cuma günü düzenlenir (Aslanapa, 1981, s. 760). Salih Kehribar'ın Kütahya'da Selçuklu Germiyan ve Osmanlı Eserleri isimli kaynakta verdiği bilgiler şu şekildedir: "Benim çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda Müderris Günü olur ve o gün Tellal Yusuf Ağa: "Ey Ahali! Duyduk, duymadık demeyin. Bu pazar

Müderriş Günü'dür. Gözlemeler tellensin, nazilliler yellensin, hanımlarla beyler eğlensin!" diye gür sesiyle ilan eder; Kütahyalılar o gün gözlemelerini, Göççümen (Gökçimen) hamursuzunu, böreğini, çöreğini ve yemeklerini alarak Müderriş Bahçesi'ne giderler ve orada hem eğlenirler hem de oğlan anaları kendilerine gelin olacak kızını beğenirlerdi. Daha önceleri kadın erkek bir oturulmadığı zamanlarda, cuma günü düzenlenir ve sadece kadınlar giderdi (Kalyon, 2020, s. 475)."

Müderriş Bayramı'nın düzenlendiği gün ile ilgili her yıl, Hıdırellez Bayramı'nı takip eden hafta yapıldığı sonucuna varılmaktadır. Doğanın uyanışı, havanın ısınması insanlar üzerinde doğaya tekrar kavuşmak şeklinde tezahür eder. Bir çeşit bahar mevsiminin gelişini kutlama etkinliği olduğu da söylenebilir.

3.3. Müderriş Bayramı'nda Yapılan Uygulamalar

Gökçimen Mahallesi'nde, çimenlerle kaplı, ağaçlık ve etrafı taş duvarlarla çevrili bahçede gerçekleştirilen kutlama, hava şartlarına göre genellikle mayıs ayında, Hıdırellez'den sonraki ilk tatil gününde yapılırdı. Müderriş Günü'nün yaklaşmakta olduğu, Hıdırlık'ın şehre hâkim bir noktasından ipe bağlanmış gevenin akşam vakti yakılması ve alevler hâlindeyken havada daireler çizdirilerek çevrilmesiyle halka ilan edilirdi. Bunun yanı sıra tellalların "Gözlemeler tellensin, nazilliler yellensin, hanımlar eğlensin!" nidalarıyla kutlamanın duyurulduğu belirtilmektedir (Karaağaoğlu, 2013, s. 107).

Kutlamadan birkaç gün önce bahçeye çadırlar kurulur, çadırların içi tefriş edilir ve ön taraflarına ocaklar hazırlanırdı. Her çadırın önünde kuzular kesilir ocaklara konurdu. Şenlik günü ise çadırlar erken saatlerden itibaren misafirlerin emrine amade hâle getirilirdi. Hanımlar, paytondan indiklerinde halayıklar hemen koşarak hanımların çarlarını alır, başlarına beyaz namaz örtülerini örterdi. Genç hanımlar ve yeni gelinler yanlarında getirdikleri bohça bohça elbiseleri çadırların içine gerilen iplere asar, akşama kadar bir iki kez kıyafet değiştirirdi. Rengârenk elbiseleriyle bahçede bir baştan bir başa kol kola girerek halay çeker, dans ederlerdi. Salıncakta herkes sırasını beklerdi. Genç kızlar salıncağa bindiklerinde gittikçe daha hızlı sallanarak heyecan artırılırdı. Bu hızlı salınımlardan endişelenen genç kıza çevredekiler "Yavuklun kim?" diye sorar; baskılara dayanamayan genç kız ise kızarıp bozarıp gönlündeki ismi söyleyerek zor durumdan kurtulurdu. Hanımlar arasında maharetlerini göstermek için helva basma yarışmaları yapılırdı (Karaağaoğlu, 2013, s. 107; Aslanapa, 1981, s. 750).

4. Sonuç

Kültürün en önemli işlevlerinden biri birleştirici olmasıdır. Yaşadıkları döneme özgü motifler içeren Müderriş Bayramı gibi kutlamalar, toplumun ortak değer ve hisler etrafında kenetlenmesini sağlamaktadır. Ancak kültür gibi şenlikler de zamanla değişmekte ve gelişmektedir. Kütahya halkı, kültürel öğelere değer yükleyen ve geliştirebilen özelliklere sahip bir toplumdur. Bu çalışmada Kütahya halk kültüründe önemli bir geleneksel bayram olan, kuşaklarca aktarılmış fakat artık kimliğini kaybetmiş Müderriş Bayramı, Türk kültüründeki geleneksel bayramlar ekseninde tanımlanmaya çalışılmıştır.

Müderriş Bayramı'nın, Hıdırellez kutlamalarını takip eden ilk tatil gününde gerçekleştirilmesi, bu bayramın baharın gelişi ve tabiatın canlanmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Türk kültüründe bahar mevsimine bağlı olarak ortaya çıkan şenlik ve bayram geleneğine örnek oluşturmaktadır. Bayram süresince yapılan hazırlıklar, eğlenceler ve oyunlarla birlikte Müderriş Bayramı, yöre halkının eğlendiği, hoşça vakit geçirdiği geleneksel bir halk bayramıdır. Aynı zamanda toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendiren yapısıyla birleştirici, canlandırıcı ve mutluluk verici işlevlere sahiptir. Bayramın özellikle ilk kutlandığı dönemlerde kadınlara özgü bir kutlama biçiminde şekillenmesi, kadınların eğlence ve sosyalleşme alanlarıyla ilgili önemli ipuçları vermektedir. Kutlamaların, bayrama

isini veren Müderris Bahçesi'nde gerçekleştirilmesi, bayramın mekânla kurduğu bağı güçlendirmektedir. Bahçenin yeşillikler içinde olması, dağlık/yamaç bölgede yer alması ve su kaynaklarıyla ilişkilendirilmesi, Türk kültüründe doğaya yüklenen anlamlarla bağlantılıdır. Dolayısıyla Müderris Bahçesi, bayramın geleneksel yapısını destekleyen bir mekân sunmaktadır. Müderris Bayramı'nda yapılan etkinlikler ise geleneğin uzun yıllar devam etmesini sağlamış, geleneği canlı tutmuş ve korumuştur. Ancak şehirleşme süreci ve yaşam koşullarının değişmesiyle birlikte Müderris Bayramı, zamanla eski canlılığını yitirerek unutulmaya yüz tutmuştur. Bayramın genç kuşaklar tarafından yeterince bilinmemesi kültürel aktarımın zayıfladığının bir göstergesidir.

Yazılı kaynakların incelenmesiyle yapılan değerlendirmeler neticesinde Müderris Bayramı'nın, Kütahya halk kültürünün önemli bir parçasını oluşturduğu görülmektedir. Bu tür yerel bayramların kayıt altına alınması hem kültürel hafızanın korunması hem de somut olmayan kültürel mirasa yönelik farkındalık oluşturulması açısından önem taşımaktadır.

Kaynakça

- Artun, E. (2002). Türk Halk Kültüründe Nevruz. *Türk Kültüründe Nevruz V. Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri*, 17-25.
- Aslanapa, O. (1981). *Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılına Armağan Kütahya*. Kütahya Belediyesi.
- Bakırcı, N. (2019). Dede Korkut Kitabı Bağlamında Oğuzlarda Toy Geleneği. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 7(20), 130-142. <https://doi.org/10.33692/avrasyad.664207>
- Bonnefoy, Y. (2000). *Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü (Cilt 1)*. (L. Yılmaz, Çev.), Dost Kitabevi Yayınları.
- Çay, A. (1990). *Hıdırellez Kültür-Bahar Bayramı*. Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Çobanoğlu, Ö. (2000). Yapısal ve İşlevsel Bakımından Geleneksel Bayramlar Bağlamında Nevruz ve Hıdırellez. *Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 51-59. <https://izlik.org/JA67ML33XX>
- Duymaz, A. (2005). Oğuz Kağan Destanı'ndan Dede Korkut'a Toy Geleneğinin Simgesel Anlamı ve Türk Paylaşım Modeli. *Karadeniz Araştırmaları*, 5(5), 37-60. <https://izlik.org/JA33ZJ55ZX>
- Erdem Halil, K. (1937). *Kütahya Mesireleri Gezmeler, Oyunlar, Türküler*, 1. Vilâyet Matbaası.
- Gönel Sönmez, T. (2016). Geleneksel Bayramların Halk Hayatındaki Rolü. *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi*, 7, 143-147. <https://izlik.org/JA42CF39JC>
- İmirgi, A. (2005). Festival Kavramı Üzerine Düşünceler. *Milli Folklor*(65), 29-36.
- Kalyon, M. (2020). *Kütahya'da Selçuklu Germiyan ve Osmanlı Eserleri*. Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları.
- Karağaoğlu, A. D. (2013). *Yaşadığım Kütahya*. Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Neşriyatı.
- Karaman, R. (2008). Anadolu'da Nevruz Kutlamaları. *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 7(13), 129-145. <https://izlik.org/JA47BD94LY>.
- Koca, S. (2002). Eski Türklerde Bayram ve Festivaller. *Türkler Ansiklopedisi Cilt 3*, 79-89. Yeni Türkiye Yayınları.
- Küçük, A. (2016). Halk Bilgisinin Eğlence, Gizli Dil ve Argoya Dönük Temsilleri. M. Aça (Ed.), *Halk Bilimi El Kitabı* (14. bölüm, 657-689). Kömen Yayınları.

- Oğuz M. Ö. (2011). *Türkiye’de 2011 Yılında Yaşayan Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları*. Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Thbmer).
- Özdemir, N. (2018). *Kadim Şehir Kütahya*. Ekspres Matbaası.
- Seyitdanlıoğlu, M. (2009). Eski Türklerde Devlet Meclisi “Toy” Üzerine Düşünceler. *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 28(45), 1-12. <https://izlik.org/JA34YP43WC>
- Türk Dil Kurumu. (t.y.). Geven. Güncel Türkçe Sözlük. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2026, <https://sozluk.gov.tr>
- Uçar, H. (2020). Bir Kültürün Özellikleri: Türklerde Su Kültü. *Kültür Araştırmaları Dergisi*, 7, 24-47. <https://doi.org/10.46250/kulturder.779430>
- Yakupoğlu, A. (1991). *Rengarenk Kütahya*. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.